

OILAVIY KORXONALARNI BOSHQARISH TIZIMIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING MAZMUNI

Mo'ydinov X.A.

AIQI "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida dotsenti v.b.

Annotatsiya

Ushbu maqolaning maqsadi raqamli va innovatsion iqtisodiyot sharoitida oilaviy korxonalarni samarali boshqaruvini tashkil etishda boshqaruv tizimini ularga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda takomillashtirish samarali yondashuvlarni taklif etishdan iborat.

Kalit so'zlar:

Oilaviy korxonalar, boshqarish tizimiga ta'sir etuvchi omillar, boshqarish mexanizmlari.

Raqamli va innovatsion iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish jarayoni, iqtisodiy munosabatlar doimiy ravishda bozor talablaridan kelib chiqqan holda boshqaruvni talab etib, iqtisodiy tanglikni oldini olishga va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli tadbirkorlik subyektlari, sanoat korxonalari shu jumladan, oilaviy korxonalarining samarali boshqaruvini tashkil etish orqali korxonalarda barqaror boshqaruv muhitini shakllantirish mumkin. Har qanday korxonani samarali boshqaruvini tashkil etishda boshqaruv tizimini ularga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda takomillashtirish lozim.

Oilaviy korxonalarni boshqarish tizimiga ta'sir etuvchi omillar boshqaruv jarayonida maqsad va rejalar orqali amalga oshiriladigan asosiy vazifalarni tizimli bajarilishida o'z ta'sirini o'tkazadi.

Oilaviy korxonalar boshqaruvi, boshqaruvini tashkil etish, rivojlanishi, unga ta'sir etuvchi omillar hamda boshqaruv elementlari xususida bir qator iqtisodchi olimlarni nazariy, amaliy fikr mulohazalari o'rganilgan.

Oilaviy korxonalar asosini uy xo'jaligi tashkil etadi. Ushbu nazariy-ilmiy xulosaga qo'shilgan holda oilaviy korxonalarni tashkil topishini iqtisodiy negizini "uy xo'jaligi" va shaxsiy yordamchi xo'jaligidan olingan daromad hamda unda band bo'lgan xodimlar hisobiga tashkil topgan deyish mumkin.

Ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlangan Yevropa mamlakatlari iqtisodiyotini asosiy yo'nalishlaridan biri oilaviy korxonalar bo'lib, ularni rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Bunda oilaviy korxonalar faoliyatida oila a'zolarini tadbirkorlik faoliyati orqali o'z mehnatlari bilan faol qatnashuvdir. Oilaviy korxonalarni asosiy maqsadlari esa moddiy ne'matlar ishlab chiqarish yoki ijtimoiy xizmat ko'rsatish hisobiga qo'shimcha foyda olishdan iborat bo'ladi.

Iqtisodchi olim M.Veber "foйда" va "iste'mol talablari"ni qondirish muhim ahamiyatga ega, yangi oilaviy korxonalarini tashqi iste'mol bozorlariga chiqishi ularni kuchayib borishi bilan ajralib turadi [1]- degan fikrni bildirgan. Oilaviy korxonalar sinfiy kapitalizm davrida ham rivojlangan. Shu bilan birga oilaviy korxonalar rivojlanishini yana bir yo'nalishi oila a'zolari tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish va uni rivojlantirishni boshqarish hisoblanadi. Oilaviy korxonalar boshqaruvida ishlab chiqarishini olib borishda korxonalar boshqaruvi oila a'zolarini biri yoki yaqin qarindoshlar tomonidan boshqarilishiga asoslanadi. Oilaviy korxonalar boshqaruvini asosiy maqsadi shuki, oila a'zolarini iste'mol talablarini qondirish hamda uning samarali boshqaruviga qaratilgan bo'ladi.

Oilaviy korxonalarini tashkil etish va boshqarish asosan ikki usul orqali ya'ni:

-birinchidan, mavjud uy xo'jaligi ishlab chiqaruvini oila biznesiga, oilaviy korxonalar tadbirkorligiga aylantirish holatlari,

-ikkinchidan, asosiy iqtisodiy xo'jalik sifatida oilaviy munosabatlarni mustaxkamlash asosida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etib, uni kengaytirgan holda o'z faoliyatini olib borishni ta'minlaydi.

Oilaviy korxonalar qonunchilikka muvofiq har qanday faoliyat turi bilan shug'ullanishi mumkin.

Oilaviy korxonalar ishtirokchilarini umumiy yig'ilishi bu oilaviy korxonaning yuqori boshqaruv organidir [2].

Oilaviy korxonalar ishtirokchilari umumiy yig'ilishining vakolatlariga quyidagilar kiradi:

oilaviy korxonaning ta'sis shartnomasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish;

oilaviy korxonalar boshlig'ini saylash (tayinlash) va ozod qilish [3];

oilaviy korxonaning ustav fondini belgilash va uning miqdoriga o'zgartishlar kiritish;

oilaviy korxonalar ishtirokchilari tarkibini o'zgartirish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish va hal qilish;

oilaviy korxonalar boshlig'ining oilaviy korxonalar moliya-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi yillik hisobotini ko'rib chiqish;

ta'sis shartnomasiga muvofiq oilaviy korxonaning foydasini taqsimlash to'g'risida qaror qabul qilish;

oilaviy korxonaning mol-mulkiga doir yirik bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish [4].

Oilaviy korxonalar ishtirokchilari umumiy yig'ilishining vakolatlariga ta'sis shartnomasida nazarda tutilgan boshqa masalalarni hal etish ham kiritilishi mumkin.

Oilaviy korxonalarini boshqarish tizimiga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etishdan avval oilaviy korxonalar boshqaruvini tashkil etuvchi omillarni o'rganish maqsadga muvofiq. O'rganishlar natijasida oilaviy korxonalar boshqaruvini tashkil topishi asoslarini quyidagicha izohlash mumkin (1-rasmga qarang).

Yuqorida ishlanmadan ko'rish mumkinki, oilaviy korxonalar boshqaruvini tashkil etishda keltirilgan barcha omillarni boshqaruvda o'z xususiyatiga ega bo'lib, korxonalar boshqaruvini samarali tashkil etish va boshqaruvdagi kutilayotgan natijalarga erishishda muhim sanaladi. Oilaviy korxonalarini tashkil etishda uni oila

boshliqlari tomonidan boshqaruvini tashkil etish korxonada boshqaruvida eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Oilaviy korxonada boshlig'i quyidagi huquqlarga ega:

oilaviy korxonadan ishonchnomasiz ish ko'rish;

yuridik va jismoniy shaxslar bilan oilaviy korxonada faoliyatiga bog'liq bo'lgan shartnomalar tuzish;

mehnat shartnomalari (kontraktlar) tuzish va shartlarni tasdiqlash va ishonchnomalar berish.